

**ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ В УМОВАХ ЇЇ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ****Прудиус О.О.,***здобувач наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування», 4 курс***Гончарук Н.Т.***Науковий керівник, доктор наук з державного управління, професор***GENESIS OF THE DEVELOPMENT OF CIVIL SERVICE LEGISLATION IN THE CONDITIONS OF
ITS MODERNIZATION AND FORMATION OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM****Prudius A.,***Winner of the degree of Doctor of Philosophy in the specialty "Public Administration"***Goncharuk N.***Scientific Supervisor**Prof., Doctor of Sciences in Public Administration***Анотація**

У статті розглянуто процеси генезису розвитку законодавства про державну службу в умовах її модернізації та формування системи управління персоналом. Зроблено аналіз нормативно-правових актів України, які визначили напрями реформування та модернізації державної служби відповідно до європейських стандартів шляхом розвитку її законодавства для становлення в Україні справді професійної, високоєфективної, стабільної та авторитетної державної служби, забезпечення підбору і розстановки високопрофесійних, чесних і патріотично налаштованих кадрів апарату управління. Окрема увага в рамках даного дослідження приділена аналізу Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» та новій Концепції реформування системи оплати праці державних службовців, прийнятих для подальшої модернізації державної служби та удосконалення системи управління персоналом.

Abstract

The article considers the processes of genesis of the development of the legislation on civil service in the conditions of its modernization and formation of the personnel management system. The analysis of normative legal acts of Ukraine, which determined the directions of reforming and modernizing the civil service in accordance with European standards by developing its legislation to become a truly professional, highly efficient, stable and authoritative civil service in Ukraine, ensuring selection and placement of highly professional, honest and patriotic staff. Particular attention in this study is paid to the analysis of the Law of Ukraine "On Amendments to Some Laws of Ukraine on Reset of Power" and the new Concept of reforming the remuneration of civil servants, adopted to further modernize the civil service and improve personnel management.

Ключові слова: державна служба, реформування та модернізація державної служби, розвиток законодавства про державну службу, система управління персоналом, перезавантаження влади.

Keywords: civil service, reform and modernization of the civil service, development of civil service legislation, personnel management system, reset of power.

Постановка проблеми.

Формування в незалежній Україні інституту державної служби та системи управління персоналом розпочалося з прийняття у 1993 році Закону України «Про державну службу» [5], що врегулював суспільні відносини, які охоплювали діяльність держави щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов реалізації громадянами України права на державну службу, визначив загальні засади діяльності та статус державних службовців.

Відповідно до зазначеного Закону державна служба в Україні була визначена як професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Встановлено,

що ці особи є державними службовцями і мають відповідні службові повноваження (стаття 1) [5].

Важливо, що вперше Законом України «Про державну службу» було визначено поняття посади і посадової особи (стаття 2); основні принципи державної служби (стаття 3); право на державну службу (стаття 4); етику поведінки державного службовця (стаття 5); основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6) та орган управління державною службою (стаття 7); особливості правового регулювання статусу державних службовців державних органів та їх апарату (стаття 9), основні обов'язки та права державних службовців (статті 10, 11); обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу (стаття 12); встановлено фінансовий контроль (стаття 13) та особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14) [5].

Також, Законом України «Про державну службу» було встановлено умови та визначено особливості проходження державної служби в державних органах та їх апараті, а саме, умови прийняття на державну службу (стаття 15), обмеження, пов'язані з проходженням державної служби (стаття 16), умови запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 16-1); передбачено складення присяги державних службовців (стаття 17), випробування при прийнятті на державну службу (стаття 18) та стажування державних службовців (стаття 19); врегульовано питання робочого часу (стаття 20) та службових відряджень (стаття 21), передбачено підстави для відсторонення від виконання повноважень за посадою (стаття 22), встановлено граничний вік перебування на державній службі (стаття 23) [5].

Крім цього, Закон врегулював питання службової кар'єри державних службовців через унормування проходження державної служби (стаття 24), визначення класифікації посад державної служби (стаття 25) та встановлення рангів державних службовців (стаття 26), визначення шляхів просування по службі (стаття 27), формування кадрового резерву державної служби (стаття 28), розвитку державних службовців (стаття 29) та припинення державної служби (статті 30, 31, 32) [5].

Значимим для державних службовців стало унормування Законом України «Про державну службу» питань їх матеріального та соціального побутового забезпечення: оплати праці та заохочень за сумлінну працю (статті 33, 34); надання щорічних та додаткових відпусток (стаття 35), соціально-побутового та пенсійного забезпечення (статті 36, 37, 37-1). Хоча і дуже стисло, приділено увагу і відповідальності державних службовців (стаття 38) [5].

Крім цього, для реалізації положень Закону України «Про державну службу» [5] було прийнято цілу низку підзаконних актів, які сприяли становленню інституту державної служби, проходженню державної служби та формуванню системи управління персоналом.

Слід відмітити, що розвитку законодавства про державну службу сприяла трансформаційна криза українського суспільства, яка водночас стала потужним поштовхом для проведення адміністративної реформи з метою створення сучасної, ефективної системи державного управління, як інструменту подолання кризи в Україні, одним із шляхів якої було визначено реформування державної служби в Україні для становлення справді професійної, високоефективної, стабільної та авторитетної державної служби, забезпечення підбору і розстановки високопрофесійних, чесних і патріотично налаштованих кадрів апарату управління [7].

Починаючи з 1998 року було прийнято низку важливих нормативно-правових актів, які стали основою для розвитку законодавства про державну службу та її модернізації, формуванню системи управління персоналом на державній службі. Серед них, укази Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 22 липня 1998 року № 810/98 [7], «Про Стратегію реформування системи державної

служби в Україні» від 14 квітня 2000 року [12], «Про Концепцію адаптації інституту державної служби до стандартів Європейського Союзу» від 5 березня 2004 року № 278 [9], «Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні» від 20 лютого 2006 року № 140/2006 [10], «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12 січня 2015 року № 5 [13], розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 227-р «Про затвердження Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування на період до 2017 року та плану заходів щодо її реалізації» [15] та інші [11, 14].

Саме ці стратегічні документи визначили напрями реформування та модернізації державної служби відповідно до європейських стандартів шляхом розвитку її законодавства, що знайшло своє відображення у новій редакції Закону України «Про державну службу», який був прийнятий у 2015 році та набув чинності з 1 травня 2016 року [6].

Пізніше, у 2019 році, з метою подальшої модернізації державної служби та внесення змін до системи управління персоналом на державній службі було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» від 19 вересня 2019 року № 117-IX [4], який у тому числі містить низку ризиків для державних службовців, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 622 [14], яким схвалено нову Концепцію реформування системи оплати праці державних службовців та затверджено план заходів з її реалізації.

Проблематика зазначеного дослідження є актуальною і викликає науковий інтерес у багатьох вітчизняних науковців. Так, модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в Україні на сучасному етапі розвитку стали об'єктом наукових досліджень Н. Гончарук та Л. Прудюс [1, 2, 16, 18]. Наукові праці В. Сидоренко та Я. Новак присвячені сучасним особливостям модернізації державної служби в Україні [17], О. Євсюкової та Т. Михайлової – специфіці складнощів модернізаційного процесу державної служби України [3] тощо. Разом з тим, незважаючи на актуальність заявленої проблематики, враховуючи безперервний процес модернізації державної служби, удосконалення системи управління персоналом через розвиток законодавства з метою підвищення ефективності державної служби відповідно до європейських стандартів, це питання потребує додаткового дослідження.

Метою статті є здійснення аналізу нормативно-правових актів України для дослідження генезису розвитку законодавства про державну службу в умовах її модернізації та формування системи управління персоналом відповідно до європейських стандартів.

Виклад основного матеріалу.

Аналіз нормативно-правових актів щодо реформування та модернізації державної служби, формування системи управління персоналом свідчить,

що, починаючи з 1998 року, основними цілями і завданнями державної служби як інституту української держави відповідно до заходів щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженими Указом Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98 [7], було визначено охорону конституційного устрою, створення умов для розвитку відкритого громадянського суспільства, захисту прав та свобод людини громадянина; забезпечення ефективної діяльності державних органів відповідно до їх повноважень і компетенції шляхом надання професійних управлінських послуг політичному керівництву цих органів та громадськості.

Для реалізації поставлених цілей і завдань щодо адміністративної реформи реформа державної служби була спрямована на:

- класифікацію державних органів і державних посад, яка передбачала їх поділ на політичні, патронатні, адміністративні посади, визначення сфери державної служби і статусу державних службовців; віднесення до специфічних видів державної служби військової, дипломатичної, митної та інших видів служби у відповідних державних органах оборони, внутрішніх і закордонних справ, безпеки, прокуратури, судочинства тощо;

- забезпечення конкурсності, об'єктивності, прозорості і гласності у прийнятті на державну службу та просуванні щодо службової кар'єри; впровадження єдиного порядку проведення конкурсу та стажування із складанням іспиту; створення системи об'єктивної оцінки (атестації) діяльності державних службовців; здійснення обов'язкового системного контролю за проходженням державної служби та запровадження у загальнонаціональному масштабі систематичного інформування громадськості про потребу у кадрах;

- удосконалення адміністративної культури державних службовців, посилення суспільної довіри до них, а також удосконалення управлінських процедур та запровадження достатніх апеляційних інституцій і механізмів, зокрема стосовно оскарження дій державних службовців;

- посилення правових гарантій, матеріальної і моральної захищеності, політичної незалежності державних службовців щодо виконання своїх професійних обов'язків, створення чіткого механізму відповідальності державних службовців, узгоджений з нормами адміністративного, цивільного, фінансового, трудового та кримінального права; визначення комплексу контрольних параметрів оцінки діяльності державних службовців та запровадження системи адміністративної юстиції;

- формування системи мотивації, стимулювання, заохочення державних службовців, розробки і запровадження дієвого механізму їх соціально-правового захисту шляхом реформування системи оплати праці державних службовців; посилення посадової диференціації платні з урахуванням рівня відповідальності, забезпечення її швидкого зростання на початку кар'єри, також зменшення міжвідомчих і місцевих розбіжностей в оплаті праці;

- забезпечення професійної підготовки кадрів для державної служби через запровадження розгорнутої, упорядкованої та обов'язкової системи підвищення кваліфікації державних службовців з використанням різних форм навчання та розширення мережі підготовки кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру для підвищення наукового рівня діяльності органів державного управління;

- забезпечення відданості, сумлінності, відповідальності державних службовців шляхом максимальної об'єктивізації механізму їх службової кар'єри, просування по службі і матеріального заохочення державних службовців на підставі їх особистих заслуг із запровадженням відкритості процесу такої оцінки; визначення етичних вимог щодо діяльності державного службовця у Кодексі правил поведінки (етики) державного службовця; посилення відповідальності за неналежне виконання службових обов'язків; удосконалення механізму декларування доходів та майнового становища державних службовців;

- просування по службі і матеріального заохочення державних службовців на підставі їх особистих заслуг із запровадженням відкритості процесу такої оцінки; визначення етичних вимог щодо діяльності державного службовця та узагальнення їх у Кодексі правил поведінки (етики) державного службовця; посилення відповідальності за неналежне виконання службових обов'язків; викорінення і запобігання проявам корупції, партійної та конфесійної прихильності; удосконалення механізму декларування доходів та майнового становища державних службовців;

- оптимізацію структури управління державною службою через підвищення ролі керівного органу управління державною службою, який повинен бути центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що виконує провідну роль в організації кадрового забезпечення державних органів [7].

Стратегією реформування системи державної служби в Україні від 14 квітня 2000 р. було визначено механізми для врегулювання на законодавчому рівні таких важливих питань як: удосконалення класифікації посад державних службовців; оптимізації управління державною службою; забезпечення конкурсності, об'єктивності, прозорості і гласності під час прийняття на державну службу та просування по службі; удосконалення адміністративної культури державних службовців, посилення суспільної довіри до них; посилення мотивації та стимулювання праці, заохочення державних службовців та їх соціальної захищеності; посилення відповідальності за неналежне виконання службових обов'язків та неналежну роботу щодо запобігання проявам корупції; професійного навчання державних службовців та кадрового резерву; наукового забезпечення реформування державної служби через розробку наукової програми розвитку державного управління та державної служби [12].

Згодом, у 2004 році, з огляду на стратегічне завдання України щодо здійснення комплексу системних перетворень та створення реальних (внутрішніх) передумов для вступу до Європейського Союзу гостро постало питання наближення державної служби до загальноприйнятих її засад для країн - членів ЄС шляхом адаптації цього інституту до стандартів ЄС. Саме тому, з метою подальшого вдосконалення інституту державної служби в Україні в рамках адаптації його до стандартів Європейського Союзу для більш повної реалізації конституційних прав, свобод та законних інтересів громадян, наданню їм у належному обсязі якісних державних послуг, була схвалена Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, яка визначила пріоритетними напрямками для реформування державної служби:

- вдосконалення правових засад функціонування державної служби;
- реформування системи оплати праці державних службовців;
- встановлення порядку надання державних послуг та вдосконалення нормативного регулювання вимог професійної етики державних службовців;
- вдосконалення та підвищення ефективності управління державною службою;
- професіоналізацію державної служби [9].

У 2006 році була схвалена Концепція розвитку законодавства про державну службу в Україні з метою удосконалення державної служби шляхом системного правового розв'язання її проблем з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи, інших міжнародних організацій [10].

Зазначеною Концепцією було передбачено законодавче забезпечення розв'язання проблем у сфері державної служби щодо:

1. Запровадження ефективнішого механізму реалізації громадянами України конституційного права на рівний доступ до державної служби, не допускаючи привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками.
2. Удосконалення механізму правового регулювання відносин у сфері державної служби стосовно чіткого розмежування статусу державного службовця і статусу працівників, які не належать до державних службовців.
3. Забезпечення системного правового регулювання всіх видів державної служби, впорядкування класифікації посад державних службовців та вдосконалення порядку віднесення посад державних службовців до відповідних категорій, визначення співвідношення між категоріями посад та рангами державних службовців, а також категоріями посад, рангами, класними чинами, військовими званнями в різних видах державної служби, категоріями посад і рангами на службі в органах місцевого самоврядування.
4. Розмежування політичних та адміністративних посад в органах державної влади, виходячи з відмінностей характеру повноважень і

відповідальності осіб на таких посадах, порядку призначення на ці посади та звільнення з них, механізмів соціального захисту осіб, які призначаються на такі посади та встановлення строку перебування на посаді, забезпечення стабільності діяльності державних службовців та їх політичної нейтральності, запобігання виникненню конфлікту інтересів; вдосконалення правового статусу працівників патронатних служб, їх повноважень, порядку призначення на посади та звільнення з посад.

5. Удосконалення порядку проходження державної служби, зокрема прийняття на державну службу та просування державних службовців по службі, їх ротатії відповідно до інтересів держави, з урахуванням рівня кваліфікації, ділових та моральних якостей державних службовців, їх професійних досягнень, а також володіння практичними навичками, необхідними для роботи на певній посаді.

6. Удосконалення правового регулювання надання державними службовцями управлінських послуг та підвищення їх якості шляхом впровадження відповідних національних та міжнародних стандартів.

7. Удосконалення системи оплати праці, житлового, пенсійного, інших видів соціального забезпечення та захисту інтересів державних службовців.

8. Визначення в законодавстві про державну службу видів дисциплінарних порушень та дисциплінарних стягнень, порядку і процедури розслідування дисциплінарного порушення, фіксації факту його вчинення, прийняття рішення про накладення дисциплінарного стягнення, а також оскарження такого рішення, захисту прав державного службовця; посилення відповідальності державних службовців за порушення вимог щодо декларування доходів та зобов'язань фінансового, майнового характеру, в тому числі за кордоном, своїх та членів своєї сім'ї, запровадження декларування такими особами їх витрат.

9. Удосконалення системи управління у сфері державної служби шляхом посилення ролі Кабінету Міністрів України, відповідних координаційних органів, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби, його територіальних підрозділів у реалізації державної політики, забезпеченні додержання законодавства у цій сфері, запровадження в усіх органах державної влади єдиних стандартів якості державної служби, вдосконалення порядку взаємодії цього органу з іншими державними органами, їх кадровими службами [10].

Саме відповідно до зазначеної Концепції [10] Указом Президента України «Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців» від 20 вересня 2007 р. № 900 було доручено Кабінету Міністрів України доопрацювати нову редакцію законопроекту «Про державну службу» [8].

У січні 2015 року була прийнята Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», якою було передбачено створення професійного інституту державної служби, забезпечення її ефективності, результатом якої мало стати створення ефективною, прозорою, відкритою та гнучкою структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій (е-урядування), здатної виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики [13].

Таким чином, всі зазначені вище нормативно-правові акти відіграли ключову роль для розвитку законодавства про державну службу. Тобто, визначені ними стратегічні напрями реформування й модернізації державної служби, розвитку системи управління персоналом знайшли своє відображення у новій редакції Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII [6], яким:

– встановлено, що сфера дії цього Закону поширюється на державних службовців: 1) Секретаріату Кабінету Міністрів України; 2) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 3) місцевих державних адміністрацій; 4) органів прокуратури; 5) органів військового управління; 6) органів дипломатичної служби; 7) державних органів, особливості проходження державної служби в яких визначені статтею 91 цього Закону; 8) інших державних органів;

– відмежовано державну службу від політичної діяльності шляхом класифікації державних органів і державних посад на політичні, адміністративні та патронатні посади; здійснено поділ адміністративних посад на посади державної служби категорії А, Б і В; визначено правовий статус державних службовців; чітко розмежовано статус державного службовця і статус працівників, які не належать до державних службовців; запроваджено інститут державних секретарів у міністерствах;

– удосконалено систему управління державною службою, яка включає: 1) Кабінет Міністрів України; 2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби; 3) Комісію з питань вищого корпусу державної служби та відповідні конкурсні комісії; 4) керівників державної служби; 5) служби управління персоналом;

– визначено на законодавчому рівні єдині підходи щодо вступу, проходження і припинення державної служби, запроваджено компетентнісний підхід для відбору кандидатів для проходження державної служби; забезпечено конкурсність, об'єктивність, прозорість і гласність у прийнятті на державну службу та просуванні по службовій кар'єрі через впровадження єдиного порядку проведення конкурсу та систематичного інформування громадськості про потребу у кадрах; скасовано інститут кадрового резерву державних службовців;

– встановлено 9 рангів державних службовців (раніше було 15) та порядок їх присвоєння; визначено співвідношення між категоріями посад та

рангами державних службовців, а також категоріями посад, рангами, класними чинами, військовими званнями в різних видах державної служби;

– визначено умови для підвищення рівня професійної компетентності державних службовців шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно;

– створено систему об'єктивної оцінки діяльності державних службовців через запровадження процедури щорічного оцінювання, яке проводиться на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов'язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції, виконання індивідуальної програми професійного розвитку, а також показників, визначених у контракті про проходження державної служби (у разі укладення);

– створено правові гарантії захищеності державних службовців та їх політичної неупередженості щодо виконання своїх професійних обов'язків, визначено правила внутрішнього службового розпорядку державного органу, умови робочого часу та відпочинку державних службовців, умови надання відпусток;

– сформована система оплати праці, заохочень та соціальних гарантій державних службовців;

– визначено чіткий механізм дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців.

З метою реалізації Закону [6] було розроблено та затверджено відповідні підзаконні акти.

Згодом, з метою врегулювання окремих проблемних питань, обумовлених практичним впровадженням Закону України «Про державну службу» [6], а також для спрощення процедур прийняття, проходження державної служби та звільнення з неї, у 2019 році був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» від 19 вересня 2019 року № 117-IX [4]. Водночас, цей Закон не можна трактувати однозначно як позитивний, оскільки він містить низку норм, які погіршують трудові права державних службовців.

Зокрема, цим Законом [4] було внесено зміни до низки законів, серед яких і Закон України «Про державну службу» [6], у якому:

– доповнено перелік осіб, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу»; здійснено поділ посад державної служби в державних органах на категорії та підкатегорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації та професійних компетентностей державних службовців, а також доповнено перелік осіб, яких віднесено до категорій посад державної служби «А», «Б» і «В» (ст. 6);

– змінено процес управління державною службою: шляхом оптимізації функцій і повноважень

Національного агентства України з питань державної служби (НАДС), а саме, надання як додаткових повноважень щодо оцінювання професійних компетентностей кандидатів під час проходження конкурсу на зайняття посад державної служби, адміністрування Єдиного порталу вакансій державної служби тощо, так і скорочення повноважень щодо проведення перевірок дотримання законодавства про державну службу; розгляду скарг державних службовців стосовно оскарження рішень державних органів, що знижує рівень захищеності державних службовців при здійсненні ними своєї професійної діяльності в інтересах держави (стаття 13);

- скорочено повноваження Комісії вишого корпусу державної служби щодо відбору кандидатів на зайняття посад державної служби категорії «А» (статті 15, 16), що є підставою для політичних впливів при призначенні кандидатів на вищі керівні посади державної служби;

- уточнено вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу на посади державної служби категорій Б та В (ст. 20) та удосконалено процедуру проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (статті 22, 23, 25, 27-30), що в той же час створило умови для прийняття керівником суб'єктивного одноособового рішення щодо призначення переможця конкурсу через відсутність критеріїв відбору кандидатів, запропонованих конкурсною комісією;

- запроваджено контрактну форму проходження державної служби (ст. 31-1), відповідно до якої контракт про проходження державної служби укладається на строк до трьох років, однак законодавчо не визначено підстави як для укладання контракту, так і його припинення, що може стати підставою для порушення трудових прав державних службовців;

- уточнено вимоги для строкового призначення на посади державної служби категорій «А», «Б» і «В» (ст. 34), а також випробування та встановлення відповідності державного службовця займаній посаді (ст. 35), що в той же час сприяє дискримінації окремих категорій працівників, оскільки критерії визначення відповідності кандидатів займаній посаді не встановлені;

- удосконалено процедуру проходження державної служби (статті 41, 43, 44, 46), яка в той же час передбачає зміни істотних умов державної служби, шляхом скорочення терміну повідомлення державного службовця про зміну істотних умов державної служби до 30 календарних днів (було за два місяці) (ст. 43), що порушує європейські норми і принципи публічної служби в Європі;

- удосконалено процедуру оцінювання результатів службової діяльності державних службовців (стаття 44), що проводиться щорічно на підставі показників результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових обов'язків державного службовця, дотримання ним правил етичної поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції, виконання індивідуальної програми професійного розвитку тощо;

- внесено зміни до умов оплати праці державних службовців (статті 50, 52) щодо визначення видів преміювання;

- спрощено процедуру притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності та оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення (статті 66–69, 71–73, 78), що в той же час порушує міжнародні стандарти ведення соціального діалогу через виключення зі складу дисциплінарної комісії представників громадських об'єднань, представників виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців або представників державних службовців, обраних на загальних зборах (конференції) державних службовців (які були раніше), сприяє дискримінації державних службовців та звуженню обсягу їх прав;

- доповнено підстави припинення державної служби (ст. 83, 84, 85, 87, 87-1, 88-1), однак відсутність чітких критеріїв дає право суб'єкту призначення приймати рішення на власний розсуд та звільняти державних службовців під час тимчасової втрати працездатності (стаття 87) всупереч вимогам конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці;

- обмежено дію законодавства про працю на державну службу, окрім випадків, прямо передбачених цим Законом;

- внесено зміни щодо особливостей проходження державної служби в окремих державних органах (статті 91, 92).

Водночас, незважаючи, що Законом України «Про державну службу» [6] визначено правові засади оплати праці державних службовців, механізм нарахування заробітної плати державних службовців залишається непрозорим у зв'язку з неврегульованим і необмеженим розміром надбавок, а варіативна частина виплати є надто високою. У зв'язку з цим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 622 було схвалено Концепцію реформування системи оплати праці державних службовців, яка орієнтована на: встановлення конкурентоспроможного рівня заробітної плати; підвищення прозорості, передбачуваності та справедливості заробітної плати, посилення ролі сталої частки (посадового окладу) в структурі заробітної плати державних службовців; впровадження класифікації посад державної служби (визначення типових посад державної служби з урахуванням функціональної спрямованості, мети та цінності посади); збалансування організаційної структури та оптимізації чисельності органів виконавчої влади [14].

Передбачається, що запровадження реформи оплати праці в державних органах дасть змогу: підвищити престиж державної служби як роботи з гідним рівнем заробітної плати, відповідним ринковому; залучити на роботу досвідчених фахівців, а також громадян України з числа молоді, що здобули відповідну освіту у закладах вищої освіти, зокрема за кордоном, підвищення мотивації для повернення таких громадян з метою працевлаштування

в Україні; підвищити ефективність державних службовців та сприяти економічному зростанню у різних сферах; зберегти «соціальний пакет» для осіб, що працюють на посадах державної служби, у вигляді матеріальної допомоги до щорічної основної оплачуваної відпустки у розмірі однієї середньомісячної заробітної плати з метою використання повної тривалості такої відпустки відповідно до закону, а не її накопичування, а також матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань і додаткових відпусток, передбачених законом; знизити корупційні ризики під час комунікації з громадянами і бізнесом; утвердити добросовісність в управлінні та розподілі публічних фінансів; стимулювати ініціативу до підготовки та реалізації реформ, спрямованих на підвищення рівня життя; побудувати нову структуру заробітної плати державних службовців [14].

Суть нової структури заробітної плати державних службовців полягає: у збільшенні розміру посадового окладу у загальній структурі оплати праці до не менш як 70 відсотків заробітної плати (раніше було від 39 до 49 відсотків заробітної плати); щомісячна або щоквартальна (до 30 або до 90 відсотків посадового окладу відповідно) премія буде замінена кварталною премією (до 100 відсотків посадового окладу); необмежена за результатами щорічного оцінювання премія буде замінена премією до 100 відсотків посадового окладу – обов'язковою стимулюючою виплатою за умови отримання відмінної оцінки (розмір якої буде визначатися керівником державної служби у державному органі) [14].

Разом з тим, скасовуються надбавки: за ранг (100-1000 гривень); за інтенсивність праці (яка виплачувалась у необмеженому розмірі), за виконання особливо-важливої роботи для фахівців з питань реформ (був фіксований розмір). Змінено розмір надбавки за вислугу років, яка буде виплачуватися у розмірі від 2 до 30 відсотків посадового окладу (було раніше від 3 до 50 відсотків посадового окладу) [14].

Змінено і компенсаційні виплати (за особливі умови роботи), зокрема, за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього державного службовця або за вакантною посадою (встановлюється не більше ніж на шість місяців і на три місяці відповідно), а виплачувалась раніше у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця; скасовується (об'єднується з попередньою надбавкою) надбавка за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків за вакантною посадою, яка раніше виплачувалась у відсотковому розмірі відповідно до додаткового навантаження за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою. Зменшено і розмір компенсації за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці до 10-20 відсотків посадового окладу залежно від рівня допуску, на відміну від раніше встановлених 10-60 відсотків посадового окладу [14].

Висновки. Отже, у 1993 році Закон України «Про державну службу» визначив правові та організаційні засади формування в незалежній Україні інституту державної служби та системи управління персоналом.

Реформування державної служби та її модернізація, формування нової системи управління персоналом розпочалися з 1998 року, з прийняттям Концепції адміністративної реформи, спрямованої на розвиток законодавства про державну службу через класифікацію державних органів і державних посад; визначення специфічних видів державної служби; забезпечення конкурентності, об'єктивності, прозорості і гласності у прийнятті на державну службу та її проходженні; створення системи об'єктивної оцінки діяльності державних службовців; здійснення обов'язкового системного контролю за проходженням державної служби; удосконалення адміністративної культури державних службовців; посилення правових гарантій, матеріальної і моральної захищеності, політичної незалежності державних службовців та створення чіткого механізму їх відповідальності; формування системи мотивації, стимулювання, заохочення державних службовців, розробки і запровадження дієвого механізму їх соціально-правового захисту; забезпечення професійної підготовки; оптимізацію структури управління державною службою. Ці стратегічні напрями були підсилені ще цілою низкою указів Президента України та актів Уряду, в тому числі і щодо модернізації державної служби відповідно до європейських стандартів, та були покладені в основу прийнятої у 2015 році нової редакції Закону України «Про державну службу».

Подальша модернізація державної служби та системи управління персоналом відбулася після прийняття у 2019 році Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» та у 2020 році – Концепції реформування системи оплати праці державних службовців. Водночас, зміни до законодавства про державну службу щодо перезавантаження влади, крім позитивних, містять норми, які погіршують трудові права державних службовців, тому потребують удосконалення відповідно до європейських стандартів.

Список літератури

1. Гончарук Н. Т., Прудіус Л. В. Модернізація державної служби та управління людськими ресурсами в Україні. Аспекти публічного управління. 2018. Т. 6, № 1-2. С. 42–51.
2. Гончарук Н. Т., Прудіус Л. В. Модернізація державної служби України на сучасному етапі розвитку. Право та державне управління. 2017. № 4 (29). Т. 2, С. 191 – 198.
3. Євсюкова О. В., Михайлова Т. М., Державна служба України: специфіка складнощів модернізаційного процесу. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/4_2021/3.pdf
4. Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади: Закон України

від 19 верес. 2019 р. № 117-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-20#Text>

5. Про державну службу: Закон України від 16 груд. 1993 р. № 3723-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-12#Text>

6. Про державну службу: Закон України від 10 груд. 2015 р. № 889-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>

7. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: указ Президента України від 22 лип. 1998 р. № 810/98. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/810/98/page>.

8. Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців: указ Президента України від 20 верес. 2007 р. № 900. URL: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=900%2F2007.

9. Про Концепцію адаптації інституту державної служби до стандартів Європейського Союзу: указ Президента України від 5 берез. 2004 р. № 278/2004. URL: www.president.gov.ua/documents/1617.html.

10. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні: указ Президента України від 20 лют. 2006 р. № 140/2006. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/140/2006>.

11. Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки: указ Президента України. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/45/2012>.

12. Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні: указ Президента України від 14 квіт. 2000 р. № 599. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/599/2000>.

13. Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: указ Президента України від 12 січ. 2015 р. № 5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>.

14. Про схвалення Концепції реформування системи оплати праці державних службовців та затвердження плану заходів щодо її реалізації: проект розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 трав. 2020 р. № 622-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/622-2020-%D1%80#Text>

15. Про схвалення Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 берез. 2015 р. № 227-р // Урядовий кур'єр. 2015. № 63.

16. Прудіус Л. В. Правове регулювання управління якістю державної служби України. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2017. № 4 (60). С. 195 – 202.

17. Сидоренко, В.В., Новак, Я.В. Сучасні особливості модернізації державної служби в Україні. http://www.nvpp-p.in.ua/vip/2019/1/tom_2/18.pdf

18. Goncharuk Nataliia, Prudius Lesia, Prokopenko Leonid, Vasylevska Tetiana, Borysenko Olha, Pyrohova Yuliia (2021) Human resource management in the field of state service in Ukraine in the context of its reform and modernization under European standards / N. Goncharuk, L. Prudius, L. Prokopenko [etc.] // AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2021. Vol. 11, Issue 1, Special Issue XVII. P. 11-16. <http://www.magnanimi-tas.cz/ADALTA/110117/PDF/110117.pdf>